

Quantitative Analysis

Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Argumentasi	Identity	Cultural Positioning
N		52	52	52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23.00	22.98	22.00
	Std. Deviation	3.016	2.987	2.924
Most Extreme Differences	Absolute	.120	.121	.097
	Positive	.120	.116	.097
	Negative	-.120	-.121	-.097
Test Statistic		.120	.121	.097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.059	.054	.200 ^e
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.058	.053	.251

99% Confidence Interval	.052	.047	.240
	.063	.059	.262

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

e. This is a lower bound of the true significance.

Argumentation (X) to Identity (Z)

Tabel 2: Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.695	.689	1.666

a. Predictors: (Constant), Argumentation

b. Dependent Variable: Identity

Tabel 3: Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.996	1.794		2.227	.030
	Argumentation	.825	.077	.834	10.670	.000

Dependent Variable: Identity

Identity (Z) to Cultural Positioning (Y)

Berdasarkan analisis regresi diperoleh luaran sebagai berikut.

Tabel 4: Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	.766	1.414

a. Predictors: (Constant), Identity

b. Dependent Variable: Cultural_Positioning

Tabel 5: Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.251	1.536		1.465	.149
	Identity	.859	.066	.878	12.963	.000

a. Dependent Variable: Cultural_Positioning

Argumentasi (X) to Cultural Positioning (Y)

Berdasarkan analisis regresi diperoleh luaran sebagai berikut

Tabel 5: Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.506	2.055

Predictors: (Constant), Argumentation

Tabel 6: Coefficients

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.989	2.213		2.707	.009
	Argumentation	.696	.095	.718	7.297	.000

a. Dependent Variable: Cultural_Positioning

Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh Argumentasi (X) terhadap Identity (Z)

Hasil analisis menunjukkan bahwa argumentasi (X) berpengaruh signifikan terhadap identity (Z) ($p = 0,000 < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa argumentasi yang dibangun dalam wacana berkontribusi terhadap pembentukan identitas.

2. Pengaruh Identity (Z) terhadap Cultural Positioning (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa identity (Z) berpengaruh signifikan terhadap cultural positioning (Y) ($p = 0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa identitas yang terbentuk berperan dalam membangun posisi budaya.

3. Pengaruh Argumentasi (X) terhadap Cultural Positioning (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa argumentasi (X) berpengaruh signifikan terhadap cultural positioning (Y) ($p = 0,000 < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa argumentasi memiliki peran dalam pembentukan posisi budaya.

4. Pengaruh Tidak Langsung Argumentasi (X) melalui Identity (Z) terhadap Cultural Positioning (Y)

Koefisien pengaruh argumentasi (X) terhadap identity (Z) sebesar 0,834, sedangkan koefisien pengaruh identity (Z) terhadap cultural positioning (Y) sebesar 0,878. Dengan demikian, pengaruh tidak langsung argumentasi terhadap cultural positioning melalui identity sebesar 0,732 ($0,834 \times 0,878$).

5. Peran Mediasi Identity (Z)

Pengaruh tidak langsung argumentasi (X) terhadap cultural positioning (Y) melalui identity (Z) sebesar 0,732, lebih besar dibandingkan pengaruh langsung argumentasi terhadap cultural positioning sebesar 0,718. Temuan ini mengindikasikan bahwa identity (Z) berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara argumentasi dan cultural positioning. Dengan demikian, pengaruh argumentasi terhadap cultural positioning cenderung berlangsung melalui proses pembentukan identity sebelum memengaruhi cultural position

Figure 1. Path Analysis of the Relationships among Argumentation, Identity, and Cultural Positioning